

ARXITEKTORLARGA BINOLARNING QIRQIMLARI, KONSTRUKTIV YECHIMLARI VA TURLI QISMLAR XUSUSIYATLARINI O'QITISHNING AHAMIYATI

**Ibragimov Najib Xasanovich (PhD),
Xaitov Ma'ruf Bolikulovich,
Pardayev Rasul To'lqinovich,
Matyokubov Bobur Pulatovich**

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqola - arxitektura ta'limi jarayonida binolarning konstruksiyaviy jihatlarini o'rganishning muhimligini, shuningdek, arxitektorlarning qirqimlar va qismlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari zarurligini ta'kidlaydi. O'qitish jarayonida bu elementlarning funksional, estetik va texnik xususiyatlari haqida ma'lumot berish arxitektorlar uchun muhim amaliy tajriba hisoblanadi. Binoning kesimlari (qirqimlar) arxitektura chizmalarida binoning ichki tuzilishi va funksional joylashuvini ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Bino qirqimlari arxitektorlar va muhandislar uchun binoning turli qismlarini, ularning o'zaro aloqalarini va konstruktiv yechimlarini aniq tushuntirish imkonini beradi. Ushbu maqolada bino qirqimlari orqali turli konstruktiv elementlar, masalan, devorlar, tomlar, ustunlar va zinalar o'rtasidagi aloqalar, ularning o'ziga xos xususiyatlari hamda konstruktiv yechimlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: arxitektura va qurilish chizmalarida qirqimlar, bino, arxitekturaviy konstruktiv elementlar, qurilish materiallari.

Kirish. Arxitektura chizmalarida bino qirqimlari binoning ichki tuzilishini va funksional joylashuvini aks ettirishda muhim rol o'ynaydi. Bino qirqimlari, yoki kesimlar, arxitektorlar va muhandislar uchun binoning turli qismlarini, ularning o'zaro aloqalarini va konstruktiv yechimlarini aniq ko'rsatish imkonini beradi. Ushbu chizmalar orqali binoning ichki strukturasi tushunish, materiallar va uslublarni tanlash jarayonida to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Sohada mavjud muammolar. Biroq, arxitektura chizmalarida bino qirqimlari va konstruksiyalarning o'zaro ta'sirida bir qator muammolar mavjud. Noto'g'ri o'lchovlar, materiallarning yaroqliligi va yomon konstruksion yechimlar binoning xavfsizligini tahdid ostiga qo'yishi mumkin. Shuningdek, ko'plab loyiha jarayonlarida yetarlicha tajriba va bilim yetishmasligi ham muhim muammolarni keltirib chiqaradi.

Muammolarning kelib chiqish sabablari hamda yechimiga doir ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribalari. Muammolar asosan loyiha jarayonida o'lchovlarning aniqligiga, materiallarning sifatiga va loyiha jamoasining malakasiga bog'liq. Zamonaviy texnologiyalar va materiallar bilan tanishmaslik, shuningdek, innovatsion yondashuvlardan foydalanmaslik ham muammolarni yanada oshiradi.

Shu bois, arxitektura va muhandislik sohalarida malakani oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, loyiha jarayonlarini samarali boshqarish zarur. Bino qirqimlari va konstruktiv yechimlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni chuqur o'rganish, mavjud muammolarni oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Xorijda, masalan, Yevropa mamlakatlarida arxitektura sohasida innovatsion yondashuvlar va yangi materiallardan foydalanish tajribasi mavjud. Ular zamonaviy konstruksiyalarni yaratishda barqarorlik, energiya samaradorligi va inson omillariga e'tibor qaratadilar. Bu yondashuvlar binolarni nafaqat estetik, balki funksional jihatdan ham takomillashtirishga yordam beradi.

Bino qirqimlari va konstruktiv yechimlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni to'g'ri tushunish va qo'llash ishchi loyiha chizmalarida muhim ahamiyatga ega. Bino qirqimlari va konstruktiv yechimlarni birlashtirgan holda, arxitekturadagi yangiliklarni amalga oshirish va yanada samarali loyihalar yaratish maqsadida o'zaro ta'sirni yaxshilash zarur.

Tadqiqotning dolzarbligi.

Zamonaviy arxitektura rivojlanishi bilan binolarning konstruktiv elementlari va qirqimlarini to'g'ri tushunish va loyihalash masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binoning qirqimlari uning ichki va tashqi elementlari orasidagi bog'liqlikni aniq ifodalashda, shuningdek, konstruksion elementlar orasidagi muvozanatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda bino va inshootlarning dizayni va funksional imkoniyatlarini oshirish uchun innovatsion konstruktiv yechimlar talab etilmoqda. Shu sababli, qirqimlarni to'g'ri loyihalash, zamonaviy materiallardan foydalanish va konstruksiyalarning barqarorligini ta'minlash arxitektura va qurilish sohasidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi zamonaviy arxitekturada binolarning qirqimlari va ularning konstruktiv yechimlarini chuqur o'rganish, turli qismlarining xususiyatlarini tahlil qilish hamda bu elementlarning zamonaviy va kelajakdagi arxitektura rivojlanishidagi ahamiyatini baholashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari. Binolarning qirqimlarining asosiy turlarini o'rganish va ularning ahamiyatini aniqlash. Binoning konstruktiv yechimlari va ularning zamonaviy arxitekturadagi o'rni haqida ma'lumot berish. Binoning turli qismlarining xususiyatlarini o'rganish va ularning funksiyalarini aniqlash. Binolar qirqimlarida qo'llanilayotgan yangi materiallar va texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilish. Konstruktiv elementlarning arxitektura

rivojlanishida kelajakda qanday rol o'ynashi haqida prognozlar berish.

Materiallar va usullar Ushbu maqolada binoning konstruktiv yechimlari va kesimlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar muammolari amaliy misollar va ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi. Maqolada bino kesimlarining shakllantirilishi, bino qismlarining konstruktiv yechimlari va ular orasidagi o'ziga xos xususiyatlar ko'rib chiqildi. Bino loyihalarida yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish bo'yicha xorijiy tajribalar ham tahlil qilindi. Buning uchun Yevropa va boshqa rivojlangan mamlakatlardagi innovatsion yondashuvlar va ularning barqarorlik, energiya samaradorligi hamda ekologik talablarni bajarishga qaratilgan usullari o'rganildi.

Bino kesimlari vertikal chiziqlar yordamida amalga oshiriladigan arxitektura chizmasi turi hisoblanadi. Ushbu maqolada bino qirqimlarini yaratish jarayoni va zinapoya, devor, tom kabi asosiy elementlarning konstruksiyalari hisobga olinadi. Bino qirqimlari va konstruktiv yechimlari o'rtasidagi aloqalar shartli ravishda aniqlanadi va 1:100, 1:50 kabi masshtabda

tahlil qilinadi. Kesimlar bo'yicha talablar va ularning chizmada ko'rsatilish tartiblari xalqaro me'yorlarga muvofiq amalga oshiriladi.

Asosiy qism.

1. Binolarning qirqimlari. Qirqimlar-shartli tiniq tekislik yordamidagi vertikal kesim ning ortogonal proyeksiyasidir. U binoning ichki va tashqi elementlari orasidagi bog'liqlikni ochib berishda muhim rol o'ynaydi.

Qirqim chizmasi binoning uzunasiga va eniga bir necha xarakterli yo'nalishlar (eshik va derazalar, zinapoyalar, ayvonlar) bo'yicha bajariladi va harf yoki raqam orqali ifodalanadi. Masalan, «A-A», «2-2». Binoning qayeri qirqimga tushsa, shu joyi albatta qalin chiziq bilan chiziladi va qirqimga tushmagan yerlarining hammasi ingichka chiziqlar bilan ajratiladi. Qirqimlarning ortogonal va aksonometrik turlari mavjud (1-rasm). Qirqimlarda o'lchamlar tarh lardan farqli o'laroq, vertikal holatda chizma yoniga alohida chiqarib qo'yiladi va «belgi» deb ataladi. Tarh va tarz kabi qirqim ham 1:200, 1:100, 1:50, 1:25 masshtablarda bajariladi.

1-rasm. Qirqimlarning ortogonal va perspektivali turlari (a-rasm mualliflar chizmasi, b-rasm [1])

Qirqimni shakllantirish tartibi.

1. Koordinatsiya o'qlari va asosiy sathlarning (M 1:100) gorizontal chiziqlari ingichka chiziqlar bilan o'tkaziladi.

1-qavatning toza pol sathi nol darajali deb qabul qilinadi. Qavatning balandligi turar joy binolarida odatda (topshiriq bo'yicha poldan polgacha) - 3000 mm, pol konstruksiyasi bilan yopmaning qalinligini shartli ravishda 300 mm (hamma uchun), xonaning balandligi (topshiriq bo'yicha poldan shipgacha) - $3000 - 0,300 = 2,700$ m deb qabul qilamiz. 2-qavatdagi shift belgisi - $2,700 + 3,000 = 5,700$ m (2-rasm).

2-rasm. Qavatlar sathini belgilovchi o'lchamlar (mualliflar chizmasi)

2. Yupqa chiziqlar bilan devorlarning konturlari bog'lanishni hisobga olgan holda chiziladi (topshiriq bo'yicha), to'sinlarning qalinligi ko'rsatiladi.

3. Parda devorlar, deraza va eshik o'rinlari ingichka chiziqlar bilan chiziladi.

Deraza o'rnining pastki qismi pol sathidan 750-800 mm balandlikda, deraza o'rnining balandligi 1500 mm (topshiriqqa ko'ra), eshikning balandligi 2100 mm qilib o'tkaziladi.

Qirgimda zinapoyani hisoblash va chizish

Zinapoya har bir qavat darajasida va qavatlar o'rtasida o'rnatiladigan zinapoya marshlari (3 dan 18 gacha zinapoyali qiya elementlar) va zinapoya maydonchalaridan iborat bo'lib, zinapoya katagiga joylashtiriladi.

Zinapoyaning asosiy elementi zina bo'lib, u zina kengligi (qadam) va zina balandligi (pog'ona) dan iborat (7-rasm).

Pog'onalarining o'lchami odamning o'rtacha qadami bilan aniqlanadi

$$2h + b = 600 \text{ mm}$$

$$\text{Qadam} - 250-300 \text{ mm (300)}$$

$$\text{Pog'ona} - 135-180 \text{ mm (150)}$$

3-rasm. Pog'onalar o'lchami (mualliflar chizmasi)

Hisoblashda shuni hisobga olish kerakki, marshdagi qadamlar balandliklari qadamlar kengligiga qaraganda bitta ko'p, chunki bitta qadam maydonchaga to'g'ri keladi (friz pog'ona = 220 mm)

Ikki marshli zina: Qavat balandligi - 3000 mm
1-marsh balandligi: $3000 : 2 = 1500 \text{ mm}$
marshdagi pog'onalar soni: $1500 : 150 = 10 \text{ pog'ona}$, 9 - qadam
Marsh joylashuvi (gorizontal proyeksiya uzunligi): $300 * 9 = 2700 \text{ mm}$

Zinapoya katagi uzunligi (L): $6000 - 190 - 200 = 5610 \text{ mm}$ (6000 - o'qlar orasidagi masofa; 190, 200 - devor bog'lanishlari)

Maydonchalar eni: Ikki maydonchaga $5610 - 2700 = 2910 \text{ mm}$ qavatlar orasidagi - **1310 mm** (min. - 1200 mm) qavatdagi - **1600 mm**

Marsh eni: (planda tuzish uchun) $2800 - 100$ (marshlar orasidagi oraliq) = $2700 : 2 = 1350 \text{ mm}$

Marsh balandligi: 1500 mm

Marsh uzunligi: $300 * 9 = 2700 \text{ mm}$.

Maydonchalar eni: qavatlararo - 1310 mm. qavatdagi - 1600 mm. Maydoncha qalinligi 220 mm.

Zinapoya marshlari va maydonchalari panjaralar bilan o'ralgan, panjara balandligi 900 mm, qavatlararo maydonchada deraza o'rni chiziladi [1].

Podyezdga kirish eshigi balandligi (barcha uchun) - 2100 mm. Qavatlararo maydoncha balandligi - 1500 mm. $1500 - 220$ (qavatlararo maydonchani qalinligi) - 100 (min. eshik tirqishining yuqori qismigacha bo'lgan masofa) = 1180 mm, $2100 - 1180 = 920 \text{ mm}$. Pog'onalar soni: $900 : 150 = 6 \text{ pog'ona}$, 5 qadam. Kichik marshni belgilash $5 * 300 = 1500$ (4-rasm).

4-rasm. Ikk qavatli turar joy binasining ko'ndalang kesimi (mualliflar chizmasi)

Binoning konstruktiv yechimlari. Binoni ko'tarib turuvchi konstruksiyalari ya'ni poydevori, devorlari, alohida tayanchlari, qavatlararo yopmalari fazoda bir-biri bilan bog'lanib bino strukturasi tashkil etadi. Bino strukturasi ko'tarib turuvchi elementlarining fazoda qanday joylashtirilganiga qarab binolarni quyidagi konstruktiv tiplariga ajratiladi [2]:

-karkassiz (sinchsiz) binolar o'zaro bog'langan tashqi devorlar va qavatlararo yopmalardan iborat bo'lgan birk va mustahkam qutidan iborat (5-a rasm). Binoning tashqi va ichki devorlari orayopmalar hamda tom og'irligini qabul qiladi. Turar joylar, maktablar va boshqa jamoat binolari qurilishida ana shu konstruktiv tip keng tarqalgan.

karkasli (sinchli) binolarda ustunlar sistemasi gorizontal to'sinlar bilan birgalikda bino skletini tashkil qiladi (5-b rasm). Binoning karkasi binoga ta'sir qiladigan barcha kuch va og'irlikni qabul qiladi. Karkasli bino konstruksiyalari vazifasiga ko'ra bir-biridan farq qilib, ko'tarib turuvchi va himoyalovchi guruhlariga bo'linadi. Bu holda tashqi devorlar faqat himoyalovchi funksiyani bajarib ular o'z-o'zini ko'taruvchi yoki ildiz kuyilgan bo'lishi mumkin.

Bog'lanishli karkaslarda ustun va to'sin orasidagi tugunlar birk bo'lmaganligi uchun gorizontal ta'sir etuvchi kuchlarni qabul qiluvchi qo'shimcha bog'lanishlar o'rnatish talab etiladi. Bunday bog'lanishlar vazifasini ko'pincha diafragmani tashkil qiluvchi hamda gorizontal kuchni birk vertikal diafragmaga uzatuvchi qavatlararo yopmalar bajaradi.

5-rasm. Binolarning konstruktiv tiplari [3]. a) karkassiz (sinchsiz) bino, b) karkasli (sinchli) bino.

Keyingi paytlarda qurilish amaliyotida kombinatsion, ya'ni ramali-bog'lanishli karkaslar ko'proq uchramoqda. Bunda bir yo'nalishda bog'lanishlar o'rnatilsa, ikkinchi yo'nalishda ramalar o'rnatiladi.

Shuni aytish kerakki, yirik panelli jamoat va turar-joy binolari qurilishida karkasli binolar qo'llash ko'proq foydalidir. Bulardan tashqari, turar-joy binolari qurilishida zavodlarda tayyorlangan yirik hajmiy bloklar keng qo'lamda qo'llanilmoqda.

Umuman olganda, bino va inshootlar konstruksiyalari sifatida karkas konstruksiyalar bilan birqatorda panel, yirik panel, monolit, temir-beton, hamda kombinatsiyalashtirilgan konstruksiyalar qo'llaniladi.

Binoning turli qismlari o'rtasidagi o'ziga xos xususiyatlari. Binolarining yer usti va yer osti qismlari bo'lib ularning binolarining asosiy konstruktiv elementlaridan ya'ni poydevori, devorlari, qavatlararo yopmalar, alohida tayanchlari, tom deraza, eshiklar, zinalar hamda ichki to'siq (parda) devorlaridan iborat bo'ladi [4].

Poydevorlar binoning yer ostki qismi bo'lib, ular bino og'irligini o'ziga qabul qilib, uni asosga uzatuvchi konstruksiyadir.

Devorlar o'z vazifasiga va joylashishiga ko'ra ichki va tashqi to'siq, ya'ni xonani tashqi muhit ta'sirida himoyalovchi yoki xonalarning bir-biridan ajratib turuvchi bo'lib, bir qavatning o'zida ular yuk ko'taruvchilar vazifasini bajaradi. Devorlar yuk ko'tarib turuvchi va ko'tarmaydigan turlariga bo'linadi.

qavatlararo yopmalar binoning ichki bo'shlig'ini qavatlarga bo'ladi va ustunlarga maxsus mahkamlangan rigel yoki progon deb ataluvchi to'sinlar ustiga yotqiziladi, ayrim hollarda esa to'g'ridan-to'g'ri ustunga mahkamlanadi. qavatlararo yopmalar doimiy va vaqtinchalik yuklarni ko'tarish bilan birga devorlarni o'zaro bog'laydi va ularning ustivorlarini ta'minlaydi va butun binoning fazoviy bikirligini oshiradi. Orayopmalar binoda joylashgan o'rniga qarab qavatlararo yopmalar (binolarni qavatlarga ajratadi), yerto'la usti orayopmasi (1-qavatni yerto'ladan ajratib

turadi) va chordoq orayopmasiga (teppa qavatini chordoqdan ajratadi) bo'linadi.

Tomlar bino va uning konstruksiyalarini atmosfera yog'in-sochin ta'siridan saqlovchi konstruktiv elementdir. Ular tom yopishuchun ishlatiladigan material va uni ko'tarib turuvchi konstruksiyalardan iborat bo'ladi. Tomlar konstruktiv tuzilishi jihatidan chordoqli va chordoqsiz tomlarga bo'linadi [5].

Chordoq binoning teppa qavatini yopmasi bilan tom yopmasi orasida joylashgan bo'shliq qismidan iborat. Chordoqsiz tomda binoning teppa qavatini yopmasi bilan tomi birlashgan bo'ladi. Tomlar nishabli va tekis bo'lishi mumkin. Tekis tomlardan dam olish maydoni sifatida va boshqa maqsadda foydalanish mumkin.

Binolar (qavatlararo) bino qavatlarini o'zaro bog'laydi va odamlarni binodan evakuatsiya qilish yo'li vazifasini ham o'taydi. Zinalar joylashgan maydonga zinapoya deb ataladi.

Zinalar ikki konstruktiv element - zining ikki sahni va ular orasidagi qiya joylashgan marshdan iborat bo'ladi. Zina marshda harakat xavfsizligini ta'minlash uchun marsh chekkasiga zina panjarasi o'rnatiladi.

Derazalar xonalarga yorug'lik, quyosh nuri tushishi hamda xonalarni shamollatish uchun xizmat qiladi. Ular deraza o'rni deraza kesakisi va deraza tabakalardan iborat bo'ladi.

Eshiklar xonalarni bir-biri bilan bog'laydi. Shuningdek binoga kirish va undan chiqish yo'li hisoblanadi. Ular derazadagi yoki pardevordagi eshik o'rni, eshik kesakisi va tabaqasidan iborat bo'ladi [6].

Natijalar. Binoning qirqimlari orqali vertikal va gorizontal tekisliklarda binoning konstruktiv elementlari o'zaro bog'liq holda aniqlanadi. Bu chizmalar yordamida materiallar va uslublarni tanlashda to'g'ri qarorlar qabul qilinadi. Kesimlar devorlar, tomlar, zinapoyalar kabi asosiy elementlarning yuk ko'tarish qobiliyati va stabiilligini o'lchash imkonini beradi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va qurilish amaliyotlari orqali binolarni yaratishda barqaror konstruksiyalar va yangi materiallardan foydalanishning ahamiyati ko'rsatildi.

Bino kesimlarining turlari. Bino kesimlari binoning ichki va tashqi elementlari o'rtasidagi bog'lanishni

aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Bunda bino kesimlari harf yoki raqamlar orqali belgilanadi va qalin chiziqlar bilan ifodalanadi. Ortogonal va aksonometrik kesimlar orqali binoning turli yo'nalishlardagi qismlari tasvirlanadi. Binoning pol sathi va qavatlar balandligini belgilashda aniq masshtablardan foydalaniladi.

Misol uchun, zinapoyani kesimda ko'rsatish uchun pog'onalar balandligi va kengligi hisob-kitob qilinadi. Zinapoya kesimlari bino qavatlarini o'rtasida harakatni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Pog'onalar o'lchami odatda o'rtacha qadam uzunligi asosida belgilanadi va qavatlar balandligiga mos ravishda chizma shakllantiriladi.

Bino konstruktiv yechimlari. Binoning ko'taruvchi konstruksiyalari uning barqarorligini va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi. Bino konstruksiyalari asosan devorlar, ustunlar, poydevor va qavatlararo yopmalar orqali tashkil etiladi. Binolar konstruktiv yechimlariga ko'ra karkassiz va karkasli turlarga bo'linadi. Karkassiz binolar tashqi va ichki devorlarga tayanuvchi mustahkam tuzilmaga ega bo'lsa, karkasli binolar ustunlar va to'sinlardan tashkil topgan skletga asoslanadi.

Zamonaviy binolar qurilishida yirik panelli konstruksiyalar, monolit temir-beton va kombinatsiyalashgan konstruksiyalar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, karkasli binolarda ustunlar va to'sinlar tizimi ichki elementlarni yukdan ozod qilib, binoning barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Binoning turli qismlarining xususiyatlari. Binoning yer osti va yer usti qismlari o'ziga xos konstruktiv yechimlarga ega. Poydevorlar bino og'irligini asosga o'tkazuvchi element sifatida xizmat qiladi. Devorlar esa xonalarni tashqi ta'sirlardan himoyalovchi va ichki bo'linmalarni tashkil etuvchi element sifatida ishlaydi. Qavatlararo yopmalar, zinapoyalar, tom va derazalar kabi elementlar binoning umumiy strukturasi va funktsionalligini ta'minlaydi.

Zinapoya marshlari va maydonchalari orqali qavatlar o'rtasida harakatlanish imkoniyati yaratiladi. Derazalar esa binoning ichki muhitiga yorug'lik tushirish va shamollatish imkoniyatini beradi.

Munozara. Bino qirqimlari orqali turli konstruktiv elementlar, masalan, devorlar, tomlar, ustunlar va zinalar o'rtasidagi aloqalar ko'rsatiladi. Har bir qirqim binoning struktural barqarorligini, yuk ko'tarish qobiliyatini va ob-havodan himoya qilish funksiyalarini tasvirlaydi. Ushbu aloqalar, shuningdek, binoning ichki muhitini va inson harakatini belgilaydi.

Taraqqiyot tendensiyalari. Hozirgi kunda arxitektura sohasida barqarorlik, energiya samaradorligi va ekologik toza materiallarga e'tibor qaratilmoqda. Ushbu tendensiyalar bino loyihalarining sifatini oshirishga, muammolarni oldini olishga va foydalanuvchilarga qulay muhit yaratishga qaratilgan. Bino qirqimlari va konstruktiv yechimlarni birlashtirish orqali zamonaviy arxitektura talablarga javob beradigan binolar yaratish mumkin.

Bino kesimlarining to'g'ri chizilishi qurilish jarayonida katta ahamiyatga ega. Noto'g'ri o'lchovlar

yoki materiallarning yaroqliligi bilan bog'liq muammolar binoning xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin. Yevropa mamlakatlari tajribasi, jumladan, zamonaviy konstruktiv yechimlar va barqarorlikka qaratilgan yondashuvlar, muammolarni hal qilishning samarali usuli sifatida tahlil qilindi. Bu yondashuvlar energiya samaradorligi va inson omillarini hisobga olgan holda binolarning texnik va estetik jihatlari yaxshilaydi.

Arxitektura sohasida mavjud muammolar. Bino kesimlari va konstruktiv yechimlari o'rtasidagi bog'liqliklarni noto'g'ri tushunish loyihalash jarayonida ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, noto'g'ri o'lchovlar, materiallar yaroqsizligi va noto'g'ri loyihalash binolar xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. Bu esa binolarni barqaror va xavfsiz qilish uchun chuqur bilim va tajribaga ega bo'lish zarurligini ta'kidlaydi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi. Yevropa va AQSh kabi rivojlangan mamlakatlarda arxitektura va qurilish sohasida barqarorlikka katta e'tibor qaratiladi. Ushbu mamlakatlarda yangi texnologiyalar va innovatsion materiallardan foydalanish qurilish sifatini oshirishga yordam beradi. Masalan, energiya samaradorligini oshirish uchun issiqlik izolyatsiyasi, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish hamda ekologik toza materiallar tanlanadi.

Xulosa. Binoning kesimlari va konstruktiv elementlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir binoning umumiy barqarorligi va funktsionalligini ta'minlash uchun muhimdir. Arxitektura va qurilish sohasida yangi texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy yondashuvlar va materiallardan foydalanish, bino qirqimlarini to'g'ri tahlil qilish qurilish sifatini oshirishga yordam beradi. Bino kesimlari bo'yicha xorij tajribasini o'rganish va qo'llash orqali zamonaviy talablarni bajaruvchi inshootlar yaratish mumkin.

Zamonaviy arxitekturadagi binolarning qirqimlari konstruktiv yechimlar va turli qismlarning o'zaro bog'liq jarayonlari orqali amalga oshiriladi. Bu qirqimlar nafaqat estetik, balki funktsional jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ular binoning ichki va tashqi dizayn elementlarini, yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni va binoning umumiy barqarorligini ta'minlaydi. Qirqimlarning loyihalashida yuk ko'tarish qobiliyati, foydalanilayotgan materiallar va arxitekturaning ekologik jihatlari e'tiborga olinishi kerak.

Zamonaviy texnologiyalar va yangi materiallar qirqimlarda innovatsion yondashuvlarni qo'llashga imkon berdi. Masalan, kompozit materiallar va yuqori chidamlilikka ega armaturalar qirqimlarning o'lchamini qisqartirishga va yuk ko'taruvchi tuzilmalarni yanada kuchaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, arxitekturaviy estetika va funktsional imkoniyatlarni uyg'unlashtirish zamonaviy binolarning nafaqat mustahkam, balki ko'rkam va samarador bo'lishini ta'minlaydi.

Bino qirqimlarida konstruktiv elementlarning to'g'ri tanlanishi va joylashtirilishi qurilish jarayonida samaradorlikni oshiradi hamda ekspluatatsiya davrida

uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi. Shu sababli, qirqimlar nafaqat texnik element sifatida, balki arxitektura va muhandislikning uyg'unlashgan yechimi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'z navbatida, bu yondashuv kelajakda yanada barqaror va innovatsion binolar yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Pin page // <https://in.pinterest.com/pin/14636767535092081/>.
2. Cansun, M.O., Akyurek, M.E. Yapı Elemanları-II: Döşeme ve Merdiven. İstanbul: İZÜ Yayınları, 2023.
3. Sharipov A. Arxitektura konstruktiv elementlari. Toshkent: Fan nashriyoti – 2021
4. Binolar klassifikatsiyasi va loyihalash asoslari – YouTube // <https://www.youtube.com/watch?v=DtxjWSKIZnc>
5. Smith J. Sustainable Building Design. London: Architecture Press – 2020
6. Olsson K. Innovative Building Materials in Europe. Berlin: Springer – 2019
7. Karimov D. Binolarni loyihalashning zamonaviy usullari. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi – 2022
8. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 340-342.
9. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 306-308.
10. Khasanovich, I. N., & Sindarovich, U. A. (2020). Foreign Experience of Architecture of Water and Entertainment Health Institutions. *JournalNX*, 7(07), 212-217.
11. Исламова, Д. Г. (2023). ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 1(4), 36-39. Turakulovna, E. M. U., & Pulatovich, M. B. (2024). Characteristics of Materials that Increase the Heat Resistance of Walls. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 2(2), 36-39.
12. Turakulovna, E. M. U., & Pulatovich, M. B. (2023). Devorlarning issiqlikka chidamliligini oshiruvchi materiallarning xususiyatlari. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 765-768.
13. Salomovich, T. E., Samariddinovich, S. U., & Pulatovich, M. B. (2023). Improving the Heat Preservation Properties of the Exterior Walls of Brick Buildings. *International Journal of Culture and Modernity*, 28, 15-20.
14. Bolikulovich, K. M., & Po'latovich, M. B. (2024). CALCULATION OF THE TEMPERATURE FIELD OF EXTERNAL ENCLOSING STRUCTURES USING THE FINITE DIFFERENCE METHOD. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 165-169.
15. Mamadaliyev, X. E., & Fazilov, F. X. (2024). Prospects for the Use of Coal Ash in the Construction Industry. *International Journal of Scientific Trends*, 3(2), 45-48.
16. Bolikulovich, K. M. (2023). STUDY OF THE THERMAL CONDITIONS OF CONNECTIONS OF WINDOW BLOCKS TO A WALL. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 323-327.
17. Bolikulovich, K. M., & Pulatovich, M. B. (2022). HEAT-SHIELDING QUALITIES AND METHODS FOR ASSESSING THE HEAT-SHIELDING QUALITIES OF WINDOW BLOCKS AND THEIR JUNCTION NODE WITH WALLS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 829-840.

